

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20112364>

СОВЕТ ДАВРИДА ЎЗБЕК МУҲОЖИРЛИГИ ВА АБДУЛАТИФБОЙ ОИЛАСИ ТАҚДИРИ

Нодиржон Абдулахатов

тарих фанлари доктори, Фарғона вилояти
педагогик маҳорат маркази профессори.

Эл почта: an_igp@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақолада XX асрнинг 20–30-йилларида собиқ совет ҳукумати сиёсати натижасида юзага келган ўзбек муҳожирлиги жараёнлари таҳлил қилинади. Шунингдек, Фарғона водийсида яшаган йирик сармоядорлардан бири — Абдулатифбой ва унинг оиласи мисолида муҳожирлик тақдири ёритилади. Мақолада архив маълумотлари, тарихий асарлар ва шахсий мактублар асосида даврнинг ижтимоий-сиёсий муҳити очиб берилади.

Калит сўзлар: муҳожирлик, репрессия, хотиралар, коллективлаштириш, қулоқлаштириш, Фарғона водийси, диний уламолар, совет сиёсати.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы узбекской эмиграции, возникшие в 1920–30-е годы XX века в результате политики советского правительства. Также на примере одного из крупных предпринимателей Ферганской долины — Абдулатифбоя и его семьи — освещается судьба эмиграции. В статье на основе архивных данных, исторических источников и личных писем раскрывается социально-политическая обстановка того периода.

Ключевые слова: эмиграция, репрессии, воспоминания, коллективизация, раскулачивание, Ферганская долина, религиозные деятели, советская политика.

Abstract: This article analyzes the processes of Uzbek emigration that emerged in the 1920s–1930s as a result of the policies of the Soviet government. It also examines the fate of эмиграция through the example of one of the major entrepreneurs of the Fergana Valley, Abdullatifboy, and his family. Based on archival materials, historical sources, and personal letters, the study reveals the socio-political environment of that period.

Keywords: emigration, repression, memoirs, collectivization, dekulakization, Fergana Valley, religious figures, Soviet policy.

Собиқ совет мустабид тузуми хукмронлиги йилларидаги ўзбек муҳожирилигининг энг катта тўлқини 1920 йилларнинг охири ва 1930-йилларнинг бошларида юз берган. Бу ҳақда тарих фанлари доктори Шодмон Ҳайитов ўзининг «Ўзбек муҳожирилиги тарихи» номли асарида шундай ёзади: "...хорижга муҳожирикнинг асосий сабабларидан бири совет ҳокимияти томонидан олиб борилган нотўғри аграр сиёсат эди. Хуллас, минг-минглаб ўзбеклар мажбуран коллективлаштириш сиёсати, қулоқлаштириш, сайлов ҳуқуқидан маҳрум этиш, мардикор ва ёлланма ишчи кучидан фойдаланишнинг тақиқланиши, диндорлиги, маҳаллий амалдорларнинг шахсий адоват каби мезонлардан фойдаланиши, мислсиз солиқ ва мажбуриятлар, очлик, қашшоқлик каби омиллар туфайли асл Ватанларидан ажралдилар" [1:67].

Маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, ўша йиллари ўз уй-жойларини ташлаб, чорасизликдан бошқа юртларга бош олиб кетмоқчи бўлганларнинг айримлари чегарадан ўтиш чоғида ёхуд сафар давомида йўл азобидан ҳалок бўлганлар. Шу сингари аччиқ хотиралар Зухриддин Мирза Обид ўғли Туркистонийнинг "Анда жоним қолди менинг..." номли китобида ҳам ўз ифодасини топган: "Сафаримиз жуда қийин кечди. Биз фақат тоғма-тоғ юришимиз керак бўлиб, ҳаммаёқ оппоқ қор билан қопланган эди. Бунинг устига чегарачилар сезиб қолмаслиги учун фақат тундагина йўл босардик. Чегарачилар қўлига тушганларга «қочоқ» тамғаси ёпиштирилиб, қаттиқ жазо бериларди. Шунинг учун ҳам кечалари, совуқ авжига чиққанда нафасимизни ичимизга ютиб йўлга тушардик. Ҳар қадамда бирон бахтсизликка учраш мумкин эди. Шўрлик отлар гуртик қорларда, музларда мункиб кетаверганидан дам ўтмай қора терга тушарди. Шундай пайтлар учиб кетмаслигимиз учун, биз болалар эгарларга маҳкам боғлаб қўйилгандик. Худо кўрсатмасин агар бирон бола эгардан учиб кетса, тўғри жаҳаннамга рўпара бўларди. Энди у йўллардаги қор қоплаган даралар, жарликлар... Эсласам ҳали-ҳали юрагим увишади. Ҳар бир ножўя қадам умрга зомин бўлиши мумкин эди... Баъзан ойнадай силлиқ музликларга дуч келардик. Бундай йўлларда отлар умуман юролмай қоларди. Шу туфайли ўзимиз билан олиб кетаётган чўғдай гиламларни бемалол отларнинг пойига ташлардик. Шундан кейингина уларнинг юриши бироз бежавотир кечарди. Олис-олисларда чегарачи итларнинг хургани эшитилиб турар, шундоқ изимизда эса оч бўрилар изғиб юрар, сал қаровсиз қолган отларни еб кетишар эди.

Юқорига кўтарилганимиз сари нафас олишимиз қийнилашиб борарди. Айниқса, биз болалар роса қийналардик. Оқариб-бўзариб кетган юзларимизга катталар ночоргина боқишар, бизларни шу куйларга солганларни, Ватанимиздан жудо қилганларни йиғлаб-йиғлаб қарғашарди.

Нафас олиш қийинлашган маҳаллар бурунларимизга хом пиёз ишқардик. Бу бироз бўлса-да, совукни кесиб, енгиллик берарди. Пастликка тушган кезларимиздагина тўйиб-тўйиб нафас олардик, шундагина юзларимизга қайтадан қизиллик югурарди. Қор кўчишидан кўрққанимиздан бийдай ялангликларда тўхтаб дам олардик. Совуқ суяк-суягимиздан ўтиб кетарди. Кейин бирон дарагами, чуқурликками тушиб жон сақлардик. Аммо бундай жойларда ҳаво етишмаслигидан олов ёнмас, овқатлар яхши пишмас эди. Оқибатда гўшт, гуручларни хом-хатала ейишга мажбур бўлардик.

Акбар Махсумбойнинг Абдурахим деган уч ёшли ўғли шамолладими, тинмай йиғлашга тушди. Бу нарса бизни, айниқса, йўлчиларни ниҳоятда ташвишга солди. Улар Турсуной холага: «Болани овутиб, йўқса чегарачилар сезиб қолиши мумкин», дейишди. Аммо Турсуной холанинг уринишлари зое кетди, Абдурахим йиғлашдан сира тўхтамади. Шунда йўлчилардан бири чўнтагидан нимадир чиқариб: “Буни болага беринглар, ухлатади”, деди. Ҳақиқатан ҳам ўша нарсани еган Абдурахим кўп ўтмай уйкуга кетди ва биз бежавотир анча йўл юрдик. Бироқ Абдурахим сира уйғонай демасди. Шубҳаланган Турсуной хола ўғлини уйғотишга тушди. Абдурахим эса қайта кўз очмади... Ўғлидан ажралиб қолган ота-она дард аламининг чеки-чегараси йўқ эди. Аммо улар овоз чиқаролмасдан, елкалари силкина-силкина юм-юм йиғлардилар.

Абдурахим шундоққина қорга дафн этилди. Қор ниҳоятда гуртиклигидан тупроққача етиш, етганда ҳам уни ковлаш ниҳоятда кўп куч ва вақт талаб этарди” [2:7-8].

Ана шу муҳожирлардан бири Фарғона вилоятининг Олтиариқ тумани Бўрбалиқ қишлоғида таваллуд топган Абдулатифбой ва унинг оиласи эди.

Абдулатиф бой – йирик сармоядор. Маълумотларга кўра, унинг Бўрбалиқ ва унга туташ ҳудудларда 290 таноб ери бўлиб, асосан пахта сотиш билан шуғулланган[3]¹. 1916 йилда Бўрбалиқ қишлоғига масжид қурдирган. Мазкур масжид собиқ мустабид тузум даврида омборхона ва клуб вазифасини ўтаган. 1984 йили ушбу ёдгорликда ёнғин содир бўлади. Аммо ёнғин сабабини аниқлай олмайдилар. Қизиғи шундаки, ёнғин туфайли масжиднинг кейинги йилларда таъмирлаш туфайли ишлатилган барча ёғочлари ёниб кетсада, аввалги ёғочлардан ҳеч бирига олов зиён етказа олмаган[3].

Кексаларнинг хотирлашларича, Абдулатифбой 1916 йилда юз берган қаҳатчилик вақтида қишдан токи буғдой пишиғига қадар бепул таом тарқатиб,

¹ Дала тадқиқотлари. 2012 йил. Олтиариқ тумани, Бўрбалиқ қишлоғида яшовчи (1935 йилда туғилган) Ибодилла Собировдан ёзиб олинди.

қишлоқ аҳлини очарчиликдан сақлаб қолган. Шу сабабдан колхозлаштириш даврида унинг мол-мулки мусодара қилинганда аҳоли Абдулатифбойнинг мулкани қайтариб берган. Чунки унинг элга қилган яхшиликларини ҳеч ким унутмаган эди [4].

Айтишларича, 20-йилларнинг охирида Абдулатиф бой (Халқ орасида Бобо Латифбой номи билан машҳур бўлган) 7 йил муддатга қулоқ этилган. Жазо муддати тугагач аёли Шодмон отин ва иккинчи фарзанди Абдуфаттоҳ билан биргаликда Афғонистонга, у ердан Саудия Арабистонига ўтиб кетган. Катта ўғли Олимжон қори ўша вақтда 10 йил муддатга қамоққа олинган[5]. 1946 йилда қамоқдан қайтгач, Бўрбалиқда колхозда фаолият кўрсатган. Маълумотларга кўра, Олимжон қори Чор Россияси даврида Россиянинг олий ўқув юртларидан бирида ва Бухоронинг Мир Араб мадрасасида таълим олган. Шу сабабдан форс, араб, рус тилларини мукамал билган. Бухоро мадрасасида Зиёвуддин Бобохонов билан бирга ўқиганлиги боис у 50-йилларда Самарқандга таклиф қилинади. У ерда Хўжа Зудмурод масжидида имом-хатиблик қилган. Сўнгра Шоҳи Зинда мажмуасида 1957 йилга қадар фаолият кўрсатган. 1958 йилда Хўжа Аҳроп Валий масжидида имомлик қилган. Ўтган асрнинг 60-йилларида Тожикистонда вафот этган[6].

Тарихдан маълумки, собиқ совет ҳукумати ҳокимиятни қўлга олган даврдан бошлаб маҳаллий бойлар, дин уламолари, эшону саййид ва хўжаларга нисбатан аёвсиз курашни бошлаб юборган. Бу ҳолат кейинчалик қатағонлик даврида дин вакилларининг оммавий тарзда қатағон қилинишига олиб келди [7:3].

30-йилларнинг бошида Ўзбекистондан Афғонистонга чиқиб кетиб, кейинчалик Туркияда истиқомат қилган Аҳмад Яссавий авлодларидан Шаҳобиддин Яссавий ўша нотинч давр тўғрисида бундай деган эди:

“Келажакни олдиндан башорат қилиб ҳақиқатни айтган боболаримиз олдида уч йўл бор эди, бири ҳақ йўлида жонни қурбон қилиш, иккинчиси, истибдодга кўниб тақдирга тан бериш, учинчиси, тарки дунё қилиб, ғариблик жандасини кийиб, ватандан бош олиб кетмак. Не қилайликки, тақдир экан, бизларнинг оталаримиз учинчи йўлни танлаган” [8:13].

Юртдаги нотинчликни юзага келтирган шўро ҳукуматининг бундай сиёсатидан норози бўлган ватандошларимизнинг айримлари мажбуран муҳожирлик йўлини танлашга мажбур бўлганлар. Жумладан, Марғилоннинг йирик сармоядорларидан бири Саййид Аҳмадхўжа Ғиёсхўжа ҳам шу тарзда ватанни тарк этган. Сайфиддин Жалиловнинг келтирган маълумотларига кўра, Марғилондан, шунингдек, Домла Абдулқодир Марғилоний, Ҳожи Мирбобо Соҳиб, Иброҳимхўжа, Мулла Салоҳиддин, Ҳолмуҳаммад хожи, Исмоилжон қори, Салим қори, Саййид Жалолхон тўра, Саҳобиддин қори сингари

Марғилоннинг забардаст фарзандлари ҳам киндик қони тўкилган муқаддас заминдан олисларга кетишга мажбур бўлган эдилар.

Дарҳақиқат, ўзини даҳрийлар давлати деб эълон қилган шўролар замонида айниқса исломий зиёлилар, яъни диний уламоларга ғоят қийин бўлган. Бу ҳақда тарихчи олим мухтарам Сайфиддин Жалилов шундай ёзади: “1928 йилдан мамлакат бўйлаб «Худосизлар» жамиятлари ташкил топа бошлади, барча диний муассасаларга аёвсиз ҳужум бошланди. Дин пешволари – муфтилар, имом хатиблар, қорилар, бошқа улуғ зотлар, шунингдек шажарали саййидлар авлодлари фуқаролик ҳуқуқидан маҳрум этилди ва қаттиқ таъқиб остига олинди. Мол-мулки тортиб олинди, ўзлари узоқларга бадарға қилинди” [9:150].

Ғариблик жандасини кийиб, ватандан бош олиб кетишга мажбур бўлганлардан бири биз юқорида айтиб ўтган Бўрбалиқлик Абдулатифбой бўлган эди. Абдулатифбойнинг муҳожирликдаги тақдири унинг Саудия Арабистонида истиқомат қилган фарзанди Абдуфаттоҳ корининг (1910-2006) Бўрбалиқдаги қариндошларига 1991 йилда ёзган мактубида ҳам ўз ифодасини топган. Унинг мактуби муҳожирлик ҳаётини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади. Унда 1927 йилдан бошлаб бошланган сургун, оилавий йўқотишлар, Афғонистонга ўтиш ва кейинги ҳаёт тафсилотлари баён этилган. Мактубда муҳожирликнинг оғир кечгани, яқинлардан айрилиш дарди ва ватандан узоқда яшаш изтироблари самимий акс этган. Шу билан бирга, муаллифнинг умид ва сабр билан яшагани ҳам кўринади.

“Мухтарам жиянларим Ғайратжон, Муқаддасхон, Тожиҳон ва бошқа жами қавм-қариндошлар ва аҳбоблар ҳузурина!

Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳу ва барокатуҳ.

Баъд ат-тахияти вал эҳтиром.

Бизлар ҳаммамиз саломат ҳузури Байтуллоҳда дуоларингиздадурмиз ва сизларнинг саломатликларингиз матлубдур. Илоҳим саломатлик билан дийдор кўришмакликка Оллоҳ таоло насиб этсин, омин!

Мактуб ёзганимга бир йилдан зиёд бўлди. Бу кунга қадар, жавобга мунтазир эдим. Алҳамдулиллоҳ 1 сентябр 1991 сана тарихда мактубларингиз етди. Кўп мамнун бўлдим. Бундан муқаддам Хўжанддан Озодахондан мактуб келди. Бўрбонлиққа бориб Муқаддасхон уйларида меҳмон бўлиб, сизларнинг аҳволларингиздан, Инобатхон, Иноятхон жиянларимни оламдан ўтганлари ва бошқа хабарларни батафсил ёзибдурлар. Оламдан ўтган арвоқлар хақларига хатми Қуръон қилиб бағишладим. Оллоҳ таоло жойларини жаннати фирдавсдин насиб этсин, омин!

Камина 1936 йилда Фархордан Янгибозорга келиб бир ой туриб кетдим. Шу вақтда Инобатхонни Зоҳиджонга турмушга чиқариб кетган эдим.

Иноятхон жияним бўлса, ўшал вақтда тақрибан етти ёшда эдилар. Энди ҳаммалари оламдан ўтибдилар. Оллоҳ раҳмат қилсин уларни, омин!

Яқинда икки ой бўлди, жияним Жунайд Аҳмаддан мактуб олдим.. Меҳрибон опам Мукаррамхон ва унинг эри ҳамда қизлари оламдан ўтганларини тарихлари билан ёзибдурлар. Оллоҳ раҳмат қилсин уларни, омин!

Камина саргузаштларимдан сўрасангиз, 1927 йилда Оренбургга висилка бўлуб кетдик. Етти йилдан сўнг Тожикистонга келиб турдик. 1933 йилда волидам ва 1934 йилда Солиҳ укам Янгибозорда вафот этдилар. 1936 йилда Тоихон ҳамширам Шўробод шаҳрида тугиш муносабати ила гарибликда вафот қилди.

1934 йилнинг охирларида Фархор районига қарашли Чубак қишлоғида қиблагоҳим билан бирга туриб 1937 йил 15 октябр ойида Афғонистонга ўтиб кетишга мажбур бўлдик. 1938 йилнинг 1 январ ойида Ҳаждан ўн кун илгари Жиддага етишдик. Ҳажни қилиб, икки ойдан сўнгра Мадинаи мунавварага бориб истиқомат қилдик. Олти йилдан кейин камина уйландим. Абдулходи ўғлим саккиз ойлик вақтида ҳаждан бир кун аввал қиблагоҳимиз вафот этдилар. Ул зотни Мадинадаги Жаннатул бақиъга, саййидино Усмон розияллоҳу анҳу ёнларига дафн қилдик. Камина истиқоматим бир қанча йил Мадинада, бир қанча йил Маккатул-мукараммада бўлиб, алҳол бир неча йилдан бери Жиддададурман.

Макка билан Жидда ўрталари етмиш чақирим, сайёра билан 45 дақиқада борурмиз. Алҳамдулиллоҳ, Оллоҳни фазли билан ваниҳоят йўллар очилиб, ҳожилар келиб хурсандлик бўлдик.

Бу йил 81 ёшга кирдим. Ҳаётимда бир кўришмоқ орзуим бор. Охират сафарига интизорда турган гуноҳкор бандадурман. Оллоҳ таоло ўз раҳматига олсин, иймонимни саломат қилсин, омин!

Дуоларингиздан умидворман, дуои зойибона индаллоҳи ижобатдир. 5 ўғил ва тўрт қизим, 25 нафар набира, 13 нафар неварам бор. Катта ўғлим 49 ёшда, кичик ўғлим 30 ёшда, катта қизим 46 ёшда, кичик қизим 26 ёшда. Хотиним 65 ёшда, волидалари Хўжанддан, қиблагоҳлари Марғилондан, исмлари Низомжон домладур.

Саргузаштлар кўп. Уларни ёзиб тугатиб бўлмайди. Ҳаёт бўлсак кўришиганда ҳасратлашармиз. Боқий ўғил-қизлар тарафларидан ҳаммаларига кўпдан-кўп салом. Сўраган аҳбоблар ҳаммаларига бизни тарафдан салом айтурсизлар.

Эҳтиром ила амакиларингиз Абдулфаттоҳ қори Абдулатифбой ўғли”[10:136-138].

XX асрнинг 20–30-йилларидаги сиёсий жараёнлар ўзбек халқининг тарихида чуқур из қолдирди. Муҳожирлик нафақат иқтисодий, балки маънавий йўқотишларга ҳам сабаб бўлди. Абдулатифбой ва унинг оиласи тақдири бу жараёнларнинг аниқ мисоли бўлиб, у орқали ўша даврдаги ижтимоий адолатсизликлар, сиёсий босим ва инсон тақдирларининг издан чиқиши намоён бўлади. Шунингдек, бундай тарихий манбаларни ўрганиш миллий тарихни холис баҳолаш ва келажак авлод учун муҳим хулосалар чиқаришда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ҳайитов Ш. Ўзбек муҳожирлиги тарихи. – Т.: “ABU MATBUOT -KONSALT”, 2008.
2. Мирза Обид ўғли, Зухриддин Туркистоний. Анда жоним қолди менинг... Хотиралар. – Т.: “Чўлпон”, 1992.
3. Дала тадқиқотлари. 2012 йил. Фарғона вилояти Олтиариқ тумани, Бўрбалиқ қишлоғида яшовчи (1935 йилда туғилган) Ибодилла Собировдан ёзиб олинди.
4. Дала тадқиқотлари. 2012 йил. Фарғона вилояти Олтиариқ тумани, Бўрбалиқ қишлоғида яшовчи (1953 йилда туғилган) Ғайратжон Қосимовдан ёзиб олинди.
5. Дала тадқиқотлари. 2012 йил. Фарғона вилояти Олтиариқ тумани, Янги араб қишлоғида яшовчи (1950 йилда туғилган) Тожихон Сўфижоновадан ёзиб олинди.
6. Дала тадқиқотлари. 2012 йил. Фарғона вилояти Олтиариқ тумани, Бўрбалиқ қишлоғида яшовчи (1949 йилда туғилган) Муқаддасхон Ҳамралиевадан ёзиб олинди.
7. Арапов Д.Ю., Косач Г.Г. Ислам и мусулмане по материалам восточного отдела ОГПУ. 1926 год. Нижний Новгород, 2007.
8. Ҳайитов Ш.А., Собиров Н.С., Легай А.С. Хориждаги ўзбеклар. – Тошкент: “Фан”, 1992.
9. Жалилов С. Бухорийлар қиссаси.- Тошкент: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2006.
10. Абдулаҳатов Н., Азимов В. Аждодлар ёди. – Фарғона: “Фарғона”, 2012